

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ

Приоритетные задачи образовательной организации современного типа – создание оптимальных условий организации образовательного процесса, способствующие интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образования. Решение поставленных задач напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров. В условиях внедрения Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования вопросы методического сопровождения образовательной практики особенно актуальны, так как предполагают мотивационную и методическую готовность учителя.

На современном этапе развития педагогической науки интерес к вопросам организации методической работы, ее инновационным формам и стратегическому содержанию значительно вырос. Эти аспекты (с точки зрения повышения качества образования) достаточно широко рассматривали в своих трудах как с теоретических, так и с научно-практических позиций В. Андреева, Л. Ильенко, А. Моисеева, Ю. Бабанский, И. Жуковский, В. Лозинский.

Цель статьи: рассмотреть методическую работу как особый вид образовательной деятельности, представляющий совокупность мероприятий, проводимых коллективом учебного учреждения в целях овладения методами и приемами образовательной работы, творческого применения их на практике, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации работы над реализацией научно-методической темы.

В последнее время многие работники образовательных учреждений называют методическую работу научно-методической, хотя разница между ними есть. Научной методической работой становится только тогда, когда образовательное учреждение самостоятельно организует, пусть в небольшом объеме, научные исследования. В этом случае работникам образовательного учреждения необходимо овладеть методикой научного исследования.

В современной методике выделяю следующие функции научно-методической работы:

– функция планирования (важный этап методической работы, который заключается в определении системы концептуальных мероприятий, которые обеспечат достижение высоких результатов);

– организационная функция (проявляется в деятельности, связанной с усовершенствованием системы методической работы с педагогическими кадрами, содержания ее деятельности и различных составляющих);

– диагностическая функция (требует регулярного изучения степени разрыва между реальным уровнем профессиональной компетентности педагогов, которая проявляется в обобщенных результатах, и требованиями общества к профессиональным качествам деятельности отдельных педагогов);

– прогностическая функция (требует определения знаний и умений, необходимых педагогам в будущем);

– моделирующая функция (состоит в разработке принципиально новых положений образовательного процесса в учебном учреждении, в формировании и внедрении моделей передового педагогического опыта, их экспериментальной проверке);

– восстанавливающая функция (предусматривает восстановление забытых или утраченных учителями знаний после окончания учебных заведений);

– корректирующая функция (направлена на исправление в деятельности педагогов недостатков, связанных с использованием устаревших методик, которые не отвечают духу и требованиям времени);

– контрольно-информационная функция (состоит в создании и поддержке обратной связи, в оценке соответствия результатов методической работы с плановыми заданиями и нормативными требованиями).

Администрация учебного заведения осуществляет непосредственную координацию научно-методической работы педагогического коллектива.

Традиционная концепция руководства школы по организации научно-методической работы учебного учреждения опирается на индивидуальные формы. В соответствии с этой концепцией участие членов педагогического коллектива в принятии важных решений практически отсутствует. Кроме того, не сформированы организационные условия для создания командной работы.

Некоторые руководители выбирают следующий вариант концепции – учет преимуществ социального взаимодействия, который предполагает соединение коллективных и индивидуальных форм организации работы. По нашему мнению, такая концепция ограничивает условия для эффективной командной работы.

Цель администрации, на наш взгляд, должна приобрести иную направленность – усовершенствование работы учебного учреждения и содействие новому уровню осмысления педагогических задач коллектива. Безусловно, для этого необходима эффективная команда. Поэтому администрация МОУ «Школа № 72 г. Донецка» выбирает третью концепцию – коммуникационного руководства. Она ориентирована на полноценное развитие коллективных форм организации работы. В этом случае создаются необходимые условия для коллегиального принятия решений и совместного выполнения поставленных задач. На первый план выходит командная работа.

Под командной работой понимаются усилия максимального количества членов педагогического коллектива, направленные на реализацию научно-методической темы учебного учреждения.

Среди характерных признаков командной работы выделяются:

- наличие совместной цели;
- интенсивное сотрудничество всех членов команды;
- определение статусно-ролевых взаимоотношений;
- наличие лидера (формальное или неформальное);
- коллективное содружество;
- установленные в коллективе определенных традиции;
- схожесть основных приоритетов членов команды;

Выделяются следующие этапы создания команды и организации её работы:

Первый этап «Зарождение команды». Организуется посредством создания новой сферы деятельности, получения коллективом важного задания, создания проблемной ситуации. В этом случае происходит принятие официального решения или спонтанного объединения членов педагогического коллектива.

Второй этап «Формирование команды». Совершается подбор членов команды с определением их непосредственных обязанностей. Определяется комплекс вопросов, связанных с организацией и самоорганизацией команды.

Третий этап «Адаптация команды». Предусматривает преодоление индивидуализма, демонстрацию профессиональных качеств всех членов команды. Определяется необходимость привлечения новых членов.

Четвертый этап «Стабилизация команды». Приходит осознание общности целей и задач, определение статусно-ролевых взаимоотношений между членами команды. Осуществляется выбор методов и форм работы в команде.

Пятый этап «Функционирование команды». Отрабатываются коммуникативные навыки работы, благодаря которым происходит сплочение членов команды. Создается комфортная и благоприятная психологическая атмосфера для работы. Достигается синергический эффект работы команды по реализации научно-методической темы учебного учреждения.

Из опыта работа над реализацией научно-методической темы школы администрация МОУ «Школа № 72 г. Донецка» выделяет для себя следующие преимущества работы в команде:

- повышения качества управленческих решений;
- сокращение затраченного времени на принятие оптимальных вариантов решения проблем, возникающих в процессе работы;
- реализация многоспектрового подхода к решению сложных ситуаций;
- сосредоточение интеллектуального процесса на достижение поставленных целей;
- рост профессионального уровня каждого члена команды;
- преодоление пассивного поведения членов команды;

– сплочение членов педагогического коллектива и повышение мотивации к участию в методической работе.

Руководству учебного учреждения при создании команды, на наш взгляд, необходимо учитывать следующие принципы:

– в состав команды должны входить педагогические работники, которые заинтересованы общими результатами продуктивной работы;

– создание команды должно привести к позитивным изменениям в работе целого коллектива;

– команда предназначена помогать новым ее членам в развитии коммуникативных способностей;

– командная работа должна облегчать организационную продуктивность, внедрение инноваций в образовательный процесс;

– команда должна ставить перед собой цель достичь важных индивидуальных потребностей каждого ее члена;

– команда имеет в наличии большее количество ресурсов по достижению поставленных целей, чем каждый ее член в отдельности.

От группы сотрудников команду отличает высокий уровень сплоченности, который характеризуется рациональностью, умением мыслить сообща, ценить и поддерживать потенциал каждой личности. Эффективная команда – это коллектив людей, способных к сотрудничеству.

Следует отметить и некоторые опасения, которые могут возникать у администрации при выборе командной работы по реализации научно-методической темы:

– необходимость определенного количества времени, затраченного на организацию работы команды;

– расширение доступа к конфиденциальной информации членов команды;

– задержка принятия важных решений до момента достижения консенсуса между членами команды;

– повышение ответственности членов команды за принятие коллективных решений;

– снижении значимости индивидуальных достижений членов команды в процессе реализации единой цели;

– повышение ответственности каждого члена команды за принятие коллективных решений.

Среди продуктивных форм работы педагогического коллектива (в формате команды) над реализацией научно-методической темы администрация может выделить следующие:

– командное проведение маркетингового анализа внешней среды, влияющей на достижение поставленных задач;

– составление SWOT-анализа оценки реализации работы над научно-методической темой учебного учреждения;

– проведение методического кроссинга уроков и внеклассных мероприятий;

– создание веб-мастерской методических наработок;

- создание магазина методических рекомендаций для педагогических работников;
- проведение интеграционного коуч-сета в методических циклах;
- стенд-платформа «Сотрудничество всех структур образовательной организации в контексте реализации научно-методической темы школы»;
- систематизация научно-методических принципов и деятельностных технологий образовательной организации;
- афиширование концептосферы по реализации научно-методической темы;
- генерирование профайлов реализации научно-методической концептосферы;
- кастинг-студия передового педагогического опыта по реализации научно-методической темы;
- создание инсталляции «Реализация научно-методической темы школы».

Таким образом, планируется посредством создания педагогической команды, презентация конкурентоспособного на современном образовательном рынке учебного учреждения, способного обеспечить и реализовать: интеграцию системно-деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов; развитие метапредметных компетентностей обучающихся и педагогов; систематизацию результатов и перспектив научно-методической деятельности; презентацию прикладной апробации и реализации профессиональной образовательной деятельности педагогических кадров.

Литература

1. Безрукова В.С. Педагогическая интеграция: сущность, состав, механизмы реализации // Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. 1990. С. 5-26.
2. Васюкова Н. Е. Системный подход к планированию педагогической деятельности как условие интеграции содержания образования // Теория и методика непрерывного профессионального образования: сб. трудов Всероссийской науч.-метод. конф. Тольятти ТГУ, 2002. С. 44-45.
3. Гилязова О.Г. Педагогические условия организации интегрированного обучения в сельской малокомплектной школе: Дис. канд. пед. наук. Киров, 2000. 177 с.
4. Розов М.А. Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс. М.: Изд-во Московского ун-та, 1989. 232 с.
5. Назмутдинов В.Я. Управленческая деятельность и менеджмент в системе образования личности. Казань: Школа, 2013. 360 с.